

Српска археологија између
теорије и чињеница

XIII

Друштвени значај археологије

Филозофски факултет
Одељење за археологију
Центар за теоријску археологију

Београд
29. и 30. мај 2026.

**Српска археологија између
теорије и чињеница XIII**

Друштвени значај археологије

Књига апстраката

Уредници:

Марко А. Јанковић и Јована Петровић

Програмски одбор:

Саша Бабић

Александар Бандовић

Селена Витезовић

Предраг Ђерковић

Ивана Живаљевић

Марко А. Јанковић

Зорица Кузмановић

Јована Петровић

Дизајн:

Никола Степковић

Припрема:

Ана Величковић Кастратовић

Организација:

Центар за теоријску археологију

Одељење за археологију

Универзитет у Београду – Филозофски факултет

Илустрација на насловној страни:

Füssli, Johann Heinrich. 1780. *Der Künstler verzweifeln vor der Grösse der antiken Trümmer.*

ISBN: 978-86-6427-403-6

Идеолошки наратив у археолошком запису и контрола будућности*

Марија Каличанин-Крстић

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац

Адам Н. Црнобрња

Народни музеј Србије

У излагању ће бити разматране послератне праксе секундарних сахрана у централним деловима градова и вароши, као и присилна употреба надгробних споменика приликом градњи сеоских домова културе након 1945. године. Као студије случаја издвајају се необележена спомен-костурница у градском парку у Обреновцу и сеоски дом културе у селу Грабовац, који се анализирају као материјални трагови интервенција у погребне, меморијске и просторне режиме локалних заједница.

Овакви феномени већ су постали археолошки записи. О њима не постоји сачувана пратећа документација, па се њихово тумачење заснива на односу материјалног контекста, просторне анализе и усменог предања. Преноси костију особа страдалих током Другог светског рата вршени су најчешће без пратеће евиденције, као што је и „пресађивање“ надгробника својих предака у темеље будућих домова културе наређивано усмено, без писаног трага, али под претњом реалном репресијом у случају противљења. Док такво памћење још увек постоји, оно представља кључ за читање археолошког записа

који ће у будућности остати без сопственог интерпретативног оквира.

Рад полази од питања да ли ове појаве треба разумети само као манифестацију моћи новог режима, или као облике материјалног потискивања ранијих сакралних и меморијских пракси са циљем наметања нових. Због чега се проучавање тих пракси избегава? Да ли и на који начин њиховом разумевању могу помоћи алати које је развила савремена теоријска археологија у Србији?

Циљ је да се покаже како је у сегменту материјалне културе социјализма, кроз сакрализацију јавних простора и рециклажу артефаката - носилаца сећања не само грађена будућност, већ и физички редефинисана прошлост, стварајући трауматичан археолошки запис који је и данас интегрисан у свакодневицу урбаних и руралних пејзажа.

* Део наслова је инспирисан слоганом из романа Џорџа Орвела „1984“: *Ко контролише прошлост контролише будућност. Ко контролише садашњост контролише прошлост.*

Кључне речи: археологија савремене прошлости, секундарно сахрањивање, културна биографија, идеологизација прошлости, археолошка теорија.